

“OTA” ROMANIDA MILLIY DETALLAR VA QADRIYATLAR IFODASI

Turdiyeva Nilufar Bobomurod qizi

Termiz Davlat universiteti adabiyotshunoslik

yo'nalishi 2 - bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7581938>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yozuvchi Ulug'bek Hamdamning “Ota” romanidagi milliy detallar va milliy qadriyatlar ifodasi haqida fikr yuritiladi. Maqolada personaj ruhiy dunyosidagi milliy ruhiyat ifodasini ochib berishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: portret, mehmondo'stlik, or-nomus, durra, belbog', kalish.

ВЫРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ЦЕННОСТЕЙ В РОМАНЕ “ОТЕЦ”

Аннотация. В этой статье рассматриваются национальные детали и выражение национальных ценностей в романе писателя Улугбека хамдама “отец”. В статье была сделана попытка раскрыть выражение национальной психики в духовном мире персонажа.

Ключевые слова: портрет, гостеприимство, честь, дурра, пояс, Калиш.

EXPRESSION OF NATIONAL DETAILS AND VALUES IN THE NOVEL “FATHER”

Abstract. This article will focus on national details and the expression of national values in the novel “father” by the writer Ulugbek Hamdam. The article tried to reveal the expression of the national psyche in the spiritual world of the character.

Keywords: portrait, hospitality, honor, durra, belt, key.

Badiiy adabiyotda qahramon obrazini yaratishda portret muhim o'rin egallaydi. Qahramon ichki dunyosini ochib berishda portretning o'rni beqiyos bo'lib, u asar g'oyasini, personajlar xarakterini o'quvchiga mukammal yetqazib berishga yordam beradi. Asarda portretning vazifasi tasviriylikni ifodalashgina bo'lib qolmay, obrazlar xakteri, ruhiy holatini yoritib berishni ham o'z zimmasiga oladi.

Portret bir tomondan, qahramon tashqi qiyofasi orqali uning ruhiy olamini talqin qilib bersa, ikkinchi tomondan, aksincha, batafsil tasvirlangan personajning ruhiy dunyosi orqali uning tashqi qiyofasini ham o'z zimmasiga oladi, va bu portret mohiyati deb ataladi.

Ulug'bek Hamdam o'z asarlarida badiiy portret vositasida obraz mohiyatini ochishga, personajlarning ruhiy holatini o'zgarishini, xarakterlarni yorqinroq ifodalashga intiladi va bunda, milliy detallar va qadriyatlarimizdan o'z o'rnida foydalangan.

Qahramon portretini tasvirlashda muallif uning ichki dunyosi, fe'l-atvori va xatti-harakatini ifodalashga harakat qiladi. Bunda yozuvchi milliy detallardan o'rinli foydalangan va shu orqali o'z g'oyasini to'laqonli ifodalashga harakat qilgan.

Har qanday portret tasvirida qahramon tashqi ko'rinishidan tashqari, yozuvchi gavda holati, kiyim-kechak, gapirish usulini ham nazardan chetda qoldirmaydi. Nemis adabiyotshunosi Lessing: “Hayotda hech narsa qo'lning harakatidek ta'sirchanlikni bera olmaydi, ayniqsa, hayajonli jarayonda; ammo qo'l harakati ishtirok etmagan va uning harakatini ifodalay olgan yuzning holati yana ham ta'sirchanroq bo'ladi” degan.[1]

Xalqimizda kattalarga, ayniqsa ota-onaga ko'rsatiladigan hurmat - ehtiromni quyidagi misollarda ko'rishimiz mumkin:

“- Assalomu alaykum aya, keling! – Po’lat q o’zg’alib onasiga peshvoz chiqdi. Engashib unga peshonasini tutdi.

- Vaalaykum, bolam, vaalaykum! - o’g’lini yelkalarini siladi ona. “[2] Bu yerda o’ g’ilni onaga, onaning o’g’ilga ko’rsatayotgan ehtiromlari ko’rsatilmoqda.

O’zbek qizlarining otasi oldidagi hayo-ibosi asarning bosh qahramonlaridan biri Sevinch obrazi orqali talqin etiladi:

“ – Ha, ota, - ko’zlarini yashirdi Sevinch”

“ - Xo’p ota, - Sevinch qo’lini ko’ksiga qo’yib turib, o’z xonasi tomon yo’naldi”. [2]

Oiladagi er-xotin munosabatlaridagi milliy qadriyatlarimizdan biri quyidagi misralarda o’z aksini topgan:

“ – Topilganda qandoq, Po’latjon! - er- u xotin vodiy tomondagi udumga ko’ra bir-birlariga to’ng’ich farzandning ismi bilan murojaat qilishar edi. Faqat Oychechak opa Po’latjon desa, O’tkir aka Po’latxon derdi”. [2]

Umr bo’yi dushmanlik qilib, hayoti so’nggida Erboy Po’latdan qilgan yovuzliklari uchun kechirim so’rab borishi ham E’tiqodimizning bir namoyonidir.

“Kechir, Po’lat, mendek zaharli ilonni, kechir!... – Erboy ota Po’lat otaning ikki qo’lidan mahkam tutgan ko’yi, gavdasi bilan pastga egilib, yig’lab yubordi...” [2]

Inson qanchalik gunohkor bo’lmasin, xalqimizda birodarga qiyin vaziyatlarda yordam qo’li cho’ziladi, ruhiy dalda beriladi.

“Lekin qo’ni-qo’shni, mahalla-ko’y, otasining urug’lari- qarindoshlari birin-sirin hol so’rab kelishib, uning joniga oro kira boshlashdi”. [2]

Xalqimizning mehmondo’stligini ifodalash quyidagi jumalarda ko’rinadi:

“Tursun otaning nevara o’g’li- boyagina Po’lat otaga darvozani ochgani yelkasiga sochiq tashlab, bir qo’lida obdasta, bir qo’lida chilapchin bilan keldi. Uning izidan nevara qizi bilagida tashlangan dasturxonu ikkita non, bir choynak choy, to’rtta piyola, likopchada qaymoq ko’tarib kirdi.

-Assalom-u alaykum! Keling, Po’lat ota!

- Vaalaykum assalom! Ke , qizim , ke”. [2]

Va nihoyat, aasrning kulminatsion nuqtasi- ota o’z or-nomusi, sha’nini go’yoki nikohsiz bolani dunyoga keltirgan yakka-yu yolg’iz qizi Sevinchni joniga qasd qiladi.

“Bunday gunohni jazosiz qoldirib bo’lmasdi ... Men ota qilishi kerak bo’lgan ishni qildim: gunohkorni jazoladim! “ degani- degan edi. Lekin turib-turib yuragining allaqaysi bir puchmog’idagi g’ashlikni his qilib qolardi.

Otaning fikr-u zikri ana shu o’ylar bilan band bo’lib, o’zi bilan ozi qoldi deguncha Yaratganga iltijo qilar-da, sodir etgan gunohi- odam o’ldirgani uchun avf tilar, namoz o’qir, ro’za tutar hamda o’lim degan o’sha muqaddas hodisani kutardi.” [2]

Romanda yozuvchi qahramonlarning ruhiy holatini ifoda etishda milliy detallarga ham ko’p e’tiborini qaratgan, masalan “durra” detail ham ona, ham ota obrazida namoyon bo’ladi:

“ Voy, Xudoyim-ey, bolaajonimni o’zing asragin!” deya pichirlar, yuzi ko’zidan oqayotgan terni qo’lidagi kattagina durra bilan artib turardi”.

“Nevaram yo’qolib qoldi!... qo’lidagi durrasini ko’zlariga bosib piq-piq yig’lab yubordi”.

“Yashasin, o’lim!” deya hayqirgisi keladi-ya insonni!...” oq durraning ostidagi otaning kallasida ana shunday o’ylar g’ujg’on aylanardi”.

“Ota boshidagi durrani ko’tarib, qarshisida bir necha erkak kishining qorasini ko’rdi”. [2]

Durra o’zbek xalqida mehmonlarga mezbonlar tomonidan non, qand-qurs tugib beriladigan paxta matodan tikilgan buyum bo’lib, u yozning jazirama kunlarida dastro’mol sifatida ham qo’llaniladi.

Odatda, keksa yoshdagi erkaklar beliga belbog’ boylab yurishadi. Belbog’ qadimdan mardlik, jasurlik ramzi hisoblanib kelingan. Bejizga xalqimizda “Belingda belbog’ing bormi?”, deb so’ralmaydi. Keks otaxonlar chorsi, durrani bellariga belbog’ qilib bog’lashadi, bu kezi kelganda ularga sochiq, dastro’mol vazifasini o’taydi.

“Ota belbog’ini yechdi, ko’zsoqqalarini o’rab, ko’rishga monelik qilayotgan ko’z yoshlarini artib olib bolaga yana boqdi: ajab, u bir paytning o’zida ham Yog’duni, ham Sevinchni eslatardi”.

“Po’at otani ko’zlari yoshlandi. Lekin darhol belidagi belbog’ini yechib, bir barmog’ini uning chetiga tiqdi-da ko’zlarini artidi.[2]

Ushbu asarda muallif milliy detallardan yana biri “tuguncha” detalini qo’llaganini uchratishimiz mumkin. “Tugunchasi qo’lidan “to’p” etib tushgan Po’lat ota bir uyga, bir hovli yuzini bosgan chakalakzorga bir esa, qarilikdan tirishib ketgan qo’llariga boqar ekan, nima qilishini, bu begona joyda endi o’zini qanday tutishini bilmay, esankiragancha turardi”. [2]

Yetti yillik qamoq jazosidan keyin uyga qaytgan Po’lat ota oshuftahol turganini qo’lidagi tugunchasi tushib ketishi orqali yozuvchi bizga ko’rsatib bermoqchi bo’lmoqda. Ona obrazidagi “tugun’ detail esa o’zbek ayolini qayga bormasin, har vaqt shirinliklar, non solingan tuguni bilan yurishini anglaymiz.

“- Oychechak opa ayvonga kirib, qo’lidagi tugunni xontaxta ustiga qo’ydi-da, yoyilib, besaranjom bo’lib yotgn to’shaklarni ko’tarib, boshqattan o’rin soldi”. [2]

Milliy detallardan yana biri “kalish” asarda qahramonlarning ruhiy holatidagi o’zgarishlarni ochib berishga harakat qiladi.

“ – Po’lat ota! - ko’chadan ovoz keldi.

-Ha-a-a, hozir! - Po’lat ota oyog’iga bo’sag’adagi kalishni ilib , tashqariladi”. [2]

Eshikdan chaqarib kelgan odamni ko’p kuttirmaslik uchun “kalishni ilib”, ya’ni chaqqonlik bilan kiyib olishi insonning insonga bildirayotgan ehtiromini kuzatsak, ikkinchi misolda g’azablanganidan Po’lat otani uyida ortiq o’tirishni xohlamayotgan Tursun otani jahl bilan chiqib ketishga urinayotganini ko’rishimiz mumkin.

“- Sadqayi odam ketsin bu!... dedi u ostonada kalishni oyog’iga ilarkan, Po’latga nafrat bilan qarab”. [2]

Yuqorida keltirilgan misollardan ko’rinib turibdiki, yozuvchi “Ota” romanida qahramonlarning qalb kechinmalarini to’laqonli yoritib berishda milliy detallardan, milliy qadriyatimiz namunalaridan unumli foydalangan, Yozuvchi qahramonlar portretlaridagi milliy detallar ma’no tovlanishi oqibatida o’z g’oyaviy funksiyasiga ega ekanligini ko’rsatib, portret tasvirlashda personajlarning qalb kechinmalarini keng yoritib berishda muhim o’ringa ega ekanligiga guvoh bo’lamiz.

REFERENCES

1. Lessing. G.E. Laokoon I v granisax jivopisi I poezzii. M. 1957.
2. Ulug'bek Hamdam. "Ota" Roman. T., "Yangi asr avlodi".-2020.